

О тенденциях и проблемах социально-демографического развития сельских территорий России

Красинец Евгений Семенович, кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией миграционных исследований

Шевцова Татьяна Васильевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Института социально-экономических проблем народонаселения Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (г. Москва, Россия).

Аннотация. Статья посвящена анализу и диагностике проблем сельских территорий в пространственном развитии России. В работе рассмотрены современные социально-демографические тенденции и их последствия в сельской местности страны. Дана оценка процессам сжатия ранее освоенного пространства и «обезлюдивания» сельских территорий. Особое внимание уделено актуальным направлениям совершенствования политики сельского развития РФ.

Ключевые слова: сельская местность, сельское расселение, сельские поселения, малонаселенные территории, сельское развитие

About trends and problems of demographic development of rural territories of Russia

Krasinets Evgeny S., Ph.D. in Economics, Head of the migration research
Shevtsova Tatiana V., Ph.D. in Economics, Leading Researcher
Institute of Socio-Economic Studies of Population of the Federal Center of Theoretical
and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)

Abstract. The article is devoted to the analysis and diagnostics of trends and problems of rural areas in the spatial development of Russia. The paper considers modern socio-demographic processes and their consequences in rural areas of the country. The assessment of the processes of compression of the previously developed space of the village and the "depopulation" of rural territories is given. Special attention is paid to the current directions of improving the policy of rural development of the Russian Federation.

Keywords: rural area, rural settlement, rural settlements, sparsely populated territories, rural development.

В решении задач противодействия депопуляционным процессам и улучшения демографической ситуации особое место занимают проблемы устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации, где в настоящее время проживает 37 млн. человек или четверть населения страны.

Создание условий для стабильного развития сельских поселений, превращение их в места жительства с благоприятными условиями жизнедеятельности населения – одна из приоритетных целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить геополитическую и продовольственную безопасность России, восстановление национальной экономики и переход к активному экономическому росту.

Нельзя не отметить, что в условиях кризиса и стагнации жизненно важные социальные проблемы жителей российского села решаются с большим трудом. В сельских территориях большинства субъектов РФ сохраняются низкий уровень и низкое качество жизни населения, узость сферы приложения труда и неудовлетворительные его условия. Острыми остаются проблемы социальной инфраструктуры жизнеустройства и доступности услуг учреждений социальной сферы [5, с.3]. Существенно сокращается сельскохозяйственная занятость и освоенное сельское пространство, увеличивается декартификация

трудовых ресурсов, возрастает дефицит квалифицированных кадров, расширяется новый социальный слой – сельский прекариат.

Сохранение и обострение социальных проблем приводит к деградации сети сельских населенных пунктов и развитию депопуляционных и деструктивных процессов. Снижается демографический потенциал сельских поселений, усиливаются процессы старения населения, рождаемость падает, сельское население «вымирает».

По данным Росстата, в 2019 г. естественная убыль сельского населения в расчете на 1000 населения вдвое превышала естественную убыль городского населения. Только за последние пять лет (2016–2020) суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности России (число родившихся детей на одну женщину) сократился на 15% – с 2,056 до 1,739. В течение 2019–2020 гг. ожидаемая продолжительность жизни сельского населения снизилась в России более чем на 1,5 года – с 72,21 года до 70,69 лет.

Под воздействием экономических факторов и процессов урбанизации происходит масштабный миграционный отток сельского населения в города, прежде всего за счет молодежи, что приводит к ощутимым потерям человеческого потенциала (в первую очередь демографического и трудового) и заметному ухудшению возрастной структуры населения.

В последнее десятилетие (2010-2019) за счет миграции в города сельское население страны сокращалось темпом в среднем около 90 тыс. человек за год. Сельские жители стягиваются в малые, средние и крупные города, крупнейшие центры – Москву, Санкт-Петербург и одноименные агломерации, концентрирующие многие виды ресурсов и большие возможности для трудоустройства и занятости.

Таблица 1. Численность населения Российской Федерации

Годы	Все население, млн. чел.	В том числе		В общей численности населения (%)	
		городское	сельское	городское	сельское
2001	146,3	107,1	39,2	73	27
2006	143,2	104,8	38,4	73	27
2011	142,9	105,4	37,5	74	26
2016	146,5	108,6	37,9	74	26
2020	146,7	109,5	37,2	75	25

Источник: данные Росстата, оценка на 1 января текущего года.

Особенно быстро теряют население удаленные и неблагоприятные для жизни сельские районы Урала, Сибири, Дальнего Востока, севера Европейской России. Основной причиной сокращения сельского населения является естественная убыль, составившая в период 2015-2019 гг. накопительным итогом свыше 470 тыс. человек.

Демографические и социально-экономические проблемы современного развития российского села способствуют усилению угроз экономической безопасности, связанных с депопуляцией сельского населения, социальной нестабильностью, высоким уровнем безработицы, большим отставанием уровня и качества жизни по сравнению с городом, поляризацией системы расселения.

Одним из главных проблем и вызовов пространственного геополитического развития России является значительное сжатие ранее освоенного пространства села и расширение зон «обезлюдивания» сельских территорий. Поиск ответов на глобальные и национальные вызовы, угрозы и риски, оказывающие влияние на развитие сельского населения, сегодня стоит особенно остро, так как сельские поселения и их жители – это огромная составляющая современного российского общества и его экономики.

Развитие сельских поселений Российской Федерации характеризуется устойчивой тенденцией сокращения их количества, в том числе в геополитически важных регионах страны. Происходят процессы перемещения демографического потенциала села во все более крупные поселения. Снижается доля населения, живущего в мелких населенных пунктах [1, с.68]. Усиливаются тенденции нарастания мелкоселенности и поляризации сельского расселения, сопровождаемые вымыванием среднего звена из структуры сельских населенных пунктов [2, с.15].

По данным официальной статистики, только за последние пять лет (2015-2019) в результате снижения плотности сел и их людности прекратили существование более 1000 сельских населенных пунктов. Общее количество сельских поселений сократилось с 18,5 тыс. до 17,5 тыс., или на 5,5%. Одновременно в сельском пространстве России увеличивается количество малолюдных сельских населенных пунктов, а также населенных пунктов, не имеющих постоянных

Данные официальной статистики свидетельствуют, что в Российской Федерации численность и удельный вес сельского населения устойчиво сокращаются. За последние два десятилетия (2001-2020) демографический потенциал сельского населения в России уменьшился на 2,0 млн. человек, или на 5,1% (табл. 1).

жителей из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В некоторых субъектах РФ доля опустевших деревень превышает 20% – в основном, в регионах Центральной России и Севера [4, с.87].

На 1 января 2020 года в РФ насчитывалось 16,8 тыс. сельских поселений, из них 12,7 тыс. (75,5% от общего количества) – с численностью населения до 2 тыс. человек, около 3,0 тыс. сельских поселений насчитывали число жителей менее 500 человек, в таких поселениях в настоящее время проживает более миллиона человек. Отдельно следует отметить поселения, в которых нет наличного населения, или же состоящие из 2-3 домов.

Проблемы неперспективных сельских населенных пунктов и «обезлюдивания» сельских территорий не являются новыми и относятся к числу острых дискуссионных тем, длительное время обсуждаемых на государственном, региональном и муниципальном уровнях. Оптимизация системы расселения имеет двойное концептуальное решение: либо закрытие малолюдных и труднодоступных сел и деревень с переселением жителей в более крупные населенные пункты, либо экономическое развитие малонаселенных поселений.

На выбор приоритетного сценария развития малонаселенных сельских территорий и определения их судьбы могла бы быть направлена принятая в феврале 2019 года Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Однако в рамках реализации данного документа сельские территории практически не рассмотрены как объекты стабилизации пространственного развития. На наш взгляд, есть необходимость как в корректировке, так и в подготовке новой редакции Стратегии. В документе стратегического планирования следует уточнить цели, задачи и направления развития сельского расселения, определить целевые демографические и социально-экономические показатели развития села, а также обосновать необходимость государственной поддержки не только крупных городских агломераций, но и малонаселенных сельских территорий.

На наш взгляд, можно согласиться с экспертными оценками, в соответствии с которыми «демографи-

ческое развитие российского села в ближайшей перспективе будет характеризоваться спадом рождаемости, сокращением числа лиц трудоспособного и моложе трудоспособного возраста, старением возрастной структуры, уменьшением численности и снижением плотности населения» [3, с.15].

В смягчении негативных трендов и достижении национальных целей развития Российской Федерации в демографической сфере важное значение будет иметь кардинальное улучшение социально-экономического состояния села. Вместе с тем, необходимо разработать и внедрить систему мониторинга

формирования и реализации человеческого потенциала в развитии сельского населения российского общества. Большую роль может сыграть также создание федеральной цифровой платформы, пронизывающей все основные сферы жизнедеятельности сельского населения и содержащей как ключевые показатели развития системы сельского расселения, так и важнейшие индикаторы, характеризующие демографических и социально-экономические процессы в сельских поселениях страны.

Литература:

1. Алексеев А.И., Сафронов С.Г. Изменение сельского расселения в России в конце XX – начале XXI века // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2015. №2. С. 66-76.
2. Блинова Т.В. Демографические угрозы и ограничения развития сельских территорий России // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. №2(71). С. 14-18.
3. Егоров Д.О., Шурупина В.С. Сельское расселение России: типология территорий по людности сельских населенных пунктов // Региональные исследования. 2018. №4(62). С. 4-16.
4. Коробова О.П. Устойчивое развитие сельских территорий как гарант национальной безопасности России // АСАДЕМІА, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО. 2019. №1. С. 86-92.
5. Сельские территории в пространственном развитии страны: потенциал, проблемы, перспективы. – М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2019. – 452 с.